
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК: 377.5
DOI 10.5281/zenodo.5155039

КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО- МОТИВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ТЕХНИКУМЕ

CRITERIA FOR THE FORMATION OF AN INTELLECTUAL AND MOTIVATIONAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN A TECHNICAL SCHOOL

АЛЕВРА ЕЛЕНА ГАВРЕЙЛОВНА,
*преподаватель,
Кировский политехнический техникум.*

ALEVRA ELENA GAVREILOVNA,
*teacher,
Kirovsk polytechnic technical school.*

В статье обозначается необходимость совершенствования современной системы образования (на примере средних образовательных учреждений – техникумы). Главная цель обучения на сегодня – воспитать интеллектуально-развитую личность, которая будет способна приспособиться к любым условиям жизни. Возникшее качественное отставание в эффективности образовательно-воспитательного процесса относительно мирового сообщества сделало особенно важным поиск инновационных вариантов дальнейшего движения отечественного образования. В статье приведены условия, необходимые для достижения высокой результативности в обучении или формирования интеллектуально-мотивационной образовательной среды, которая поможет модернизировать образовательный процесс. Роль педагога состоит в том, чтобы грамотно организовать, умело оборудовать соответствующую интеллектуально-мотивационную образовательную среду и направить обучающихся к познанию. Приведены результаты опроса обучающихся студентов, которые доказывают низкую неготовность современных педагогов отказаться от традиционных устоев преподавания.

The article identifies the need to improve the modern education system (on the example of secondary educational institutions-technical schools). The main goal of training, for today, is to educate an intellectually developed person who will be able to adapt to any living conditions. The resulting qualitative lag in the effectiveness of the educational process relative to the world community has made it especially important to search for innovative options for the further movement of domestic education. The article presents the conditions necessary to achieve high performance in training or the formation of an intellectual and motivational educational environment that will help modernize the educational process. The role of the teacher is to competently organize, skillfully equip the appropriate intellectual and motivational educational environment and direct students to knowledge. We present the results of a survey of a certain number of students studying, which prove the low readiness of modern teachers to abandon the traditional foundations of teaching.

Ключевые слова: интеллектуально-мотивационная сфера; качество образования; инновационные методы работы; технологии интеллектуально-игровой направленности.

Key words: intellectual and motivational sphere; quality of education; innovative methods of work; technologies of intellectual and game orientation.

Сухомлинский В. А. однажды сказал: «Умейте открыть перед ребёнком в окружающем мире что-то одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл всеми цветами радуги. Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы ребёнку захотелось ещё и ещё раз возвратиться к тому, что он узнал» [6, с. 216]. И хотя студентов, о которых пойдёт речь в нашей работе, вряд ли можно назвать детьми, данное выражение по отношению к ним является всё же вполне актуальным.

Происходящие сегодня в обществе изменения требуют совершенствования всех сторон жизни человека, в том числе и образовательной, что относится и к средним профессиональным образовательным организациям. Мы будем рассматривать техникум.

В последнее десятилетие российское образование претерпело значительный кризис, став опосредованной жертвой всех глобальных политико-экономико-социальных изменений, происходивших с нашим государством. В определенный момент была утрачена внутренняя парадигма развития системы, своеобразная образовательная национальная идея, трагически приумноженная постсоветским нигилизмом, уничтожившим многие позитивные наработки советской педагогики [7, с. 221].

На сегодняшний день мы можем наблюдать ряд проблем в образовательном процессе, связанный с пандемией, в связи с чем, в первую очередь, наблюдается проблема снижения качества образования. Большое количество времени обучающиеся (как школьники, так и студенты) вынуждены заниматься освоением дисциплин дистанционно, что в значительной мере осложняет достижение главной, на сегодняшний день, цели образования, которая заключается в воспитании интеллектуально развитой личности, которая способна будет приспособиться к любым условиям жизни.

То есть на первый план выходит не только достижение положительных результатов в освоении учебных дисциплин, но и воспитание личностных качеств, которые помогут достичь поставленных целей, и стать успешным. Для этого нужно воспитать творчески подкованную личность, умеющую находить нестандартные пути решения различных жизненных задач; ориентированную в современном мире; умеющую мыслить конструктивно и логически.

Роль педагога состоит в том, чтобы грамотно организовать, умело оборудовать соответствующую интеллектуально-мотивационную образовательную среду и направить обучающихся к познанию [1, с. 203]. Иначе говоря, интеллектуально-мотивационная среда подразумевает поддержание (а вначале, и пробуждение) у обучающихся желания самообразовываться – побуждает их к этому действию.

Для этого нужно внести ряд изменений в организацию учебного процесса и воплотить в жизнь несколько условий:

- пересмотреть подход к организации учебного процесса в среде студенческого коллектива: пересмотр форм, методов, приёмов работы с обучающимися, переход к микрогруппам и индивидуальному подходу.

- Разработать иную систему оценивания знаний. Это требуется для того чтобы стало возможным выделять творческие и индивидуальные способности личности.

- Ввиду того, что сегодня – век информационных технологий, следует активно применять в работе средств, близкие студентам (мы говорим об информационно-коммуникационных технологиях).

- Следует помнить, что в любом возрасте аудитория обучающихся лучше воспринимает учебную информацию, если педагог представляет её различными способами. А лучше всего, как показывают результаты многих исследований, воспринимается игра (с переходом детей из начального в среднее звено, этот факт, постепенно, забывается) - педагогическая игра, интеллектуальная игра, мотивационная игра, психологическая игра [4, с. 108].

- Нужно разработать систему моральных и материальных стимулов поддержки учителей, работающих в контексте интеллектуально-мотивационной образовательной среды;

- Рекомендуется создание необходимой организационно-педагогической базы, построенной на интеграции основного и дополнительного образования, что должно привести к изменению внутренней структуры организации и управления учебно- воспитательным процессом.

Ввиду применения перечисленных изменений, мы можем предположить следующую динамику:

- повышение качества образовательного процесса посредством внедрения интеллектуальных игровых педагогических техник, формирования интерактивной мотивационной образовательной среды для всех участников образовательного процесса.

- Повышение качества образования через комплекс педагогических условий, к которым, прежде всего, относятся: самомотивация всех участников образовательного процесса, стремление к самореализации, дифференцированный подход к обучающимся в процессе обучения, интерактивная игровая система средств и методов осуществления проверки знаний и умений.

- Активизация личностного фактора в студенческой среде, развитие творческого потенциала обучающихся и учителей, увеличение объёма и качества усваиваемого материала, выход за рамки предметности в образовательном.

Таким образом, сформированность интеллектуально-образовательной среды в учебном процессе студенческого коллектива должна отвечать нескольким факторам:

- 1) педагогическому;
- 2) клубному;
- 3) интерактивному [7, с. 96].

Первый подразумевает поддержание интереса обучения и познания нового, непосредственно на занятии, чему, в первую очередь, должен поспособствовать педагог, правильно организовав занятие, подобрав методы и формы, вызывающие у студентов познавательный интерес.

Клубный фактор подразумевает, что студент не должен потерять свою заинтересованность в теме по окончанию занятия. Интерес должен сохраняться и после занятия. Что повлечёт за собой активацию третьего, последнего фактора – интерактивного, который будет способствовать занятиям и изучению темы студентов во внеучебное время, то есть самостоятельно.

Нами был проведён онлайн-опрос студентов (анонимно) техникума, выявляющий степень их заинтересованности в самообразовании, в первую очередь, по тем предметам, которые являются профильными. В опросе приняли участие 50 студентов техникума разных специальностей. Результаты ответов следующие. На вопрос «Могут ли Ваши педагоги создать на занятии по-настоящему интересную обстановку, объясняя тему урока?», 52% студентов ответили отрицательно (26 человек из числа опрошенных).

Положительный ответ «да» дали 48% опрошенных (24 человека). Отобразим данные на рисунке 1.

На вопрос «Возникает ли у Вас после учебного занятия желание больше узнать в пройденной теме и закрепить её самостоятельно?» лишь 40% участвующих в анкетировании (20

человек) ответили положительно; 60% ответили отрицательно (30 человек); Отообразим данные результаты на рисунке 2:

Рисунок 1.

Рисунок 2.

Вместе с этими вопросами, нами был задан вопрос об успеваемости студентов. Проводя анализ полученных данных, мы смогли установить, что занимаются самообразованием по той причине, что им интересна тема урока, в основном, отличники учёбы или студенты, близкие к этому показателю.

То есть, делая вывод о современном состоянии образовательного процесса в средних профессиональных учреждениях, мы можем отметить, что умение педагогов заинтересовать своих обучающихся в изучении учебных тем сформировано на низком уровне.

Мы делаем вывод, что небольшая часть педагогов применяет в работе нестандартные, инновационные методы работы; современные педагоги не учитывают при организации учебного процесса индивидуальные предпочтения своих студентов, отсюда и низкая результативность в освоении учебных дисциплин.

К достижению положительного результата в области образовательного процесса, в целом, ведет не всякий тип педагогической деятельности. Традиционный образовательный процесс должен быть построен в направлении повышения уровня его индивидуализации, вариативности, интеграции, дифференциации.

В современных условиях значительного отставания нашей системы образования от общемировых тенденций, модернизация образования должна осуществляться на принципиально новых (организационных, управленческих, профессионально-педагогических, методических, экономических основаниях. Необходима переориентация учебно-воспитательного процесса, изменение системы внутренних акцентов и целей образования [1, с. 81].

Считаем, что применительно к обучению учащихся, безусловно, ведущими и основными должны являться методы творческого характера: проблемные; поисковые; эвристические; исследовательские; проектные.

Всё это должно быть использовано в сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы. Всё это применимо на занятиях в студенческой аудитории, даже, сравнительно со школой, где учителя более активно, как показывает практика, применяют некоторые из перечисленных методов, организовать намного проще, учитывая возраст обучающихся.

Студенты – аудитория, у которой уже сформированы практически все необходимые для обучения и запоминания информации навыки и умения.

Перечисленные выше методы имеют высокий познавательно-мотивирующий потенциал и соответствуют уровню познавательной активности и интересов одаренных учащихся (исследовательский; частично-поисковый; проблемный - известно, что активная самостоятельная работа мысли начинается тогда, когда перед обучающимися возникает проблема).

Мы считаем, что одной из причин отставания развития ко времени обучения в среднем учебном заведении познавательно-мотивирующего потенциала являются нарушения в сфере личности и межличностных отношений. Известно, что связь между интеллектом и успешностью обучения не подчиняется линейному закону.

Если низкий уровень интеллекта практически всегда сопровождается низкой успеваемостью, то высокий интеллект еще не гарантирует успешности в обучении. Чтобы ответить на вопрос, почему дети, имеющие высокий уровень интеллекта плохо учатся, надо отследить особенности личности, межличностных отношений. Особенно это актуально на первом курсе обучения.

Таким образом, мы приходим к выводу, что на сегодняшний день интеллектуально-мотивационная образовательная среда находится лишь на стадии развития. В первую очередь потому, что педагогический коллектив не готов применять в работе инновационные методы. Хотя мы считаем, что в этом случае можно было бы добиться значительного повышения качественных показателей образования.

Научные и организационные задачи, встающие при формировании интеллектуально-образовательной мотивационной среды сложны, их решение требует значительных, но вполне осуществимых усилий и затрат. Эффект от создания такой среды способен принципиально изменить образовательный процесс и может стать основой качественно нового уровня организации преподавания в школе, отвечая требованиям к качеству образования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Камалеева А. Р. Использование рейтинговой системы контроля и оценки знаний, умений, навыков и компетенций для повышения качества обученности учащейся молодежи (на примере обучения предметам естественнонаучного цикла) [коллективная монография]–Казань:ТГГТУ,2011.–210с
2. Немов Р. С. Психология. Учебник для студентов высших пед.учебных заведений.2018–287с
3. Немов Р. С. Психология: учеб. пособие для студентов высших пед. учеб. заведений: В 3 кн. - 4-е изд. / Р.С. Немов. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. – 264 с.
4. Обозов Н. Н. Психология межличностных отношений. - К.: "Лыбидь", 2018. – 192 с.
5. Педагогический Энциклопедический Словарь / Гл. ред. Б. М. Бим-Бад. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2002. – 528с.
6. Сухомлинский, В. А. Как воспитать настоящего человека \ В. А. Сухомлинский. – М.: Педагогика, 1989. – 296 с.
7. Храпаль Л. Р. Развитие социокультурной и этнокультурной компетентностей специалистов как сложный социокультурный процесс интеграции // Вестник Башкирского ун-та. – 2010. – Т.15. – № 1. - С. 221-224.

© Алевра Е.Г., 2021.